

OZARBAYJON XALQ RAQSLARI HAQIDA MULOHAZA

N.M.Abdiramanov

O‘zbekiston Davlat Xoreografiya akademiyasi
Urganch filiali “Jahon va O‘zbek xoreografiya san’ati tarixi”
fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ozarbayjon xalq raqslarining kelib chiqish tarix, shakllanishi va rivojlanishi haqida so‘z yuritiladi. Ozarbayjon raqs san’atining tarixi mahalliy xalqning qadimiy urf-odatlarini va diniy marosimlari bilan bog‘liq holda shakllanganligi to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: tarix, Qobustan yodgorligi, xalq raqslari, “Kos-Kosa”, “Xadir Ilyas”, “Godu-godu”, marosim, “Xanchobani”, “Gaytag‘i”, “Gazag‘i”.

КОММЕНТАРИЙ О НАРОДНЫХ ТАНЦАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Абдираманов Н.М.

Государственная академия хореографии Узбекистана
Ургенчский филиал «История мирового и узбекского
хореографического искусства» учитель естественных наук

Аннотация: В данной статье рассказывается о происхождении, истории, становлении и развитии азербайджанских народных танцев. Приводятся сведения об истории танцевального искусства Азербайджана, сформировавшегося в связи с древними традициями и религиозными обрядами местного населения.

Ключевые слова: история, памятник Кабустан, народные танцы, «Кос-Коса», «Хадыр Ильяс», «Году-году», обряд, «Ханчобани», «Гайтаги», «Газаги».

COMMENTARY ON THE FOLK DANCES OF AZERBAIJAN

Abdiramanov N.M.

State Academy of Choreography of Uzbekistan
Urgench branch "History of world and Uzbek
choreographic art" teacher of natural sciences

Annotation: This article tells about the origin, history, formation and development of Azerbaijani folk dances. Information is given about the history of the

dance art of Azerbaijan, which was formed in connection with the ancient traditions and religious rites of the local population.

Keywords: history, Kabustan monument, folk dances, "Kos-Kosa", "Khadyr Ilyas", "Year-Year", ritual, "Khanchobani", "Gaytagi", "Gazaghi".

Har bir xalqning raqs an'analari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalari mavjud bo'lib, ular tarixiy, ijtimoiy va geografik sharoitlar ta'sirida tarkib topadi, rivojlanadi. Shu jumladan, barcha xalq raqslar qatori Ozarbayjon xalq raqslari ham juda qadimiy tarixga egadir. Ozarbayjon hududida milliy raqs san'atining shakllanishi va rivojlanishi uzoq yillar davom etgan. Buni Boku shahri yaqinida joylashgan 15 ming yildan ortiqroq tarixga ega bo'lgan, qadimgi tosh davriga oid Qobustan²⁰ qoyatosh yodgorliklarida turli marosim raqslari tasvirlangan rasmlar yaqqol tasdiqlaydi.

Ozarbayjondagi qadimgi tosh davriga oid Qobustan qoyatoshi

Qobustan qoyatoshlarida tasvirlangan rasmlardan anglashiladiki, Ozarbayjon hududida ham raqs san'atining tarixi mahalliy xalqning qadimiy urf-odatlarini va diniy marosimlari bilan bog'liq holda shakllangan. Qadimgi odamlar tabiat hodisalarini (yil fasllarining o'rin almashishi, chaqmoq chaqishi, yomg'ir yog'ishi va boshqalar) anglab yetmagan, ularga qarshi kurashishni bilishmagan. Momaqaldiroq gumburlab chaqmoq chaqnashi va yomg'ir yog'ishi, turli toshqinlar yuz berishi ular uchun g'ayrioddiy hodisalar bo'lganligi sababli turli xil tabiat hodisalariga atab marosimlar qilib, turli-tuman harakatlarni bajargan.

Ozarbayjon folklorida “Kosa-kosa”, “Xadir Ilyas”, “Godu-godu” nomli ommaviy marosim raqslari mavjud bo'lib, bu raqslarning tarixi qadimgi davrlardan boshlangan.

“Kos-Kosa” marosim raqsi bahor fasli kelishiga bag'ishlangan. Ushbu marosim raqsining g'oyasi ikki kuch - shiddatli qish va yosh bahorning kurashiga asoslangan.

“Xidir Ilyos” marosimi yomg'irni chaqirish uchun qilingan. “Xidir” so'zi suvning timsoli bo'lgan. Bu marosim bahorning boshida o'tkazildi. O'rta asrlar

²⁰ Ba'zi manbalarda Qobustan yodgorligi “Tarix tosh sahifalari”, “Tarixning tosh xotirasi” deb nomlanib, 6 mingdan ziyod rasmlar tasvirlanganligi aytib o'tiladi.

davrida ushbu ommaviy marosim raqslardan turli shakllardagi milliy raqslar shakllangan. Ozarbayjon xalqi qadim zamonlardan buyon o‘z tarixiy xotirasida muhrlanib qolgan, o‘z an‘analari va turmush tarziga abadiy kiritilgan muayyan voqealarni, unutilmas kunlarni saqlab qolish maqsadida turli bayramlar, xalq sayllari va boshqa marosimlarni yuqori saviyada nishonlashgan. Xalq tomonidan katta tantana bilan nishonlanadigan bayramlardan biri Navro‘z bayramidir. Navro‘z bayramida bayramona shirinliklar, tuxum bo‘yash, Savat bezatish, gulxanlar tayyorlash bilan birga, ko‘plab o‘yinlar va spektakllar qo‘yilgan. Ya‘ni, Navro‘z bayrami munosabati bilan, uning atributlari shuningdek, o‘yin va spektakllar bilan bog‘liq holda, hozirgacha xalq orasida saqlanib qolgan “Semani”, “Mirzei”, “Shalaxo”, “Sakrashlar” kabi ko‘plab raqslar paydo bo‘lgan.

Ozarbayjon xalq raqslarining yaratilishi va nomlanishi ham o‘ziga xosdir. Har qanday raqs ma‘lum bir vaqtda, ba‘zi tarixiy hududlarda paydo bo‘lgan. Ushbu raqslarning har biriga o‘ziga xos musiqiy tili, intonatsiyasi, ritmiga mos nomlar berilgan. Ba‘zi raqslar kelib chiqish joyi, tarixiy hudud nomi bilan atalgan bo‘lsa, ba‘zilari raqs yaratgan insonning ismi va laqabi hamda qimmatbaho toshlarning nomi bilan atalgan, chunki ularning o‘z nomi bo‘lmagan. Bunday raqslarga “Shamaki”, “Baku”, “Shusha”, “Askerany”, “Dahna”, “Shagani” kabi raqslarni aytish mumkin. Bu raqslarning nomlari bizga juda tanish. Chunki bu nomlar Ozarbayjonning ayrim viloyat, shahar, tuman markazining nomi bo‘lgan.

Qadimdan Ozarbayjon hududida mavjud davlat saroylarida mohir raqs ansambllari bo‘lgan. Afsonaga ko‘ra, “Qorabog‘ xoni raqqosasi o‘g‘lining to‘yida o‘z malohati va chiroyi bilan raqs san‘ati mo‘jizalarini ko‘rsatdi va bu bilan maftun bo‘lgan xon “Sen huddi Turadji kabi o‘ynaysan” deb aytadi.²¹ Shundan so‘ng to‘y va bazmlarda ijro etiladigan raqslar “Turadji” raqsi deb atala boshlangan.

Ozarbayjonda ayollar va erkaklar raqslari bir-biridan farq qiladi. Ayollar raqslarida ko‘pincha uzun yubkada bo‘ladi. Bunday kiyinish raqs jarayonida oyoqlarning ohista harakatiga halal bermaydi, raqqosalarning barcha diqqati esa qo‘l va tananing yuqori qismi (elka, bosh, yuz ifodalari) harakatiga qaratiladi. Xotin-qizlar raqslari vazminligi, nafisligi, yumshoq ohang va lirikasi bilan ajralib turadi. “Vag‘zali”, “Jayroni”, “Turadji”, “Innabi” kabi raqslar ayollar tonomidan ijro etiladigan raqslardir. Bu raqslar Ozarbayjon xalqining sevimli raqslaridan bo‘lib, yumshoq, samimiy ohang va nafis plastik harakatlar bilan bayramlarda, to‘y-tomoshalarda ayollar ijro etiladigan raqslardir. Erkaklar raqsining asosiy xususiyati esa oyoqlar harakatidir. Erkaklar raqs jarayonida malum bir muddat oyoq barmoqlarida harakat bajaradi, tizzalari tezda yerga uriladi. Erkaklar raqslarida tezlik,

²¹ Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. XVII. Танец. Балет — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)

jo‘shqinlik, kuch va jasorat yaqqol gavdalanadi. Ozarbayjon xalqi orasida “Xanchobani”, “Gaytag‘i”, “Gazag‘i” raqslari asosan erkaklar tomonidan ijro etiladi.

Ozarbayjon xalq raqslari juda xilma-xil bo‘lib, ular tuzilishi, syujeti va mavzusi bilan bir-biridan katta farq qiladi. Bugungi kunda mashhur bo‘lgan Ozarbayjon milliy raqslari sifatida – “Behiguli”, “Uzundara”, “To‘y raqsi”, “Turadji”, “Tarakama”, “Shalaxo”, “Innabi”, “Gazag‘i”, “Gaytag‘i”, “Vag‘zali” va boshqa raqslarni misol qilib keltirish mumkin.

Ozarbayjonning mashhur raqqosa va raqqoslaridan Emina Dilbazi, Afag Melikova, Roza Halilova, Taron Murodova, Tamilla Mammadova, Buyukog‘a Mammadov, Komil Dadashev, Buyukog‘a Otaboboyev va boshqalar o‘z chiqishlarida Ozarbayjon milliy unsurlarni asrab-avaylab, milliy raqsini rivojlantirib, yangi turlardagi harakatlar bilan boyitib kelmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азербайджанские танцовольные мелодии С.Рустамов Москва 1987
2. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. XVII. Танец. Балет-статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
3. Азербайджанский народный танец К.Гасанов Москва «Искусство»1978

